

“First-Level” - Support / Beratung

Erste Anlaufstelle für die Beratung zu allen Fragen rund um das Management von Forschungsdaten ist für die Stiftung Universität Hildesheim die UB Hildesheim (Ansprechpartnerin: Annette Strauch-Davey, M.A.).

Ansprechperson für alle übergreifenden Fragestellungen zum Themenkomplex FDM

Empfehlungen aus der FDM-Community:

“Sie benötigen gesammelte Informationen über die Vielzahl von Angeboten, auf ihre Situation zugeschnittene Beratung und die Möglichkeiten an ihrer eigenen Hochschule Forschungsdaten gut zu managen – eng an ihrem Forschungsalltag. ... und weil das Thema doch irgendwie sperrig bleibt, ist ein niederschwelliger Einstieg mit praktischen Schulungen und Awarenessmaßnahmen gern genommen.”

(Quelle:

<https://malisprojekte.web.th-koeln.de/wordpress/forschungsdatenmanagement-bitte-hier-entlang-roadmap-zur-fdm-servicestelle/>)

Sichtbarkeit des FDM als forschungsnaher Dienst (einer Bibliothek)

- Ganz wichtig ist die Sichtbarkeit der Angebote!
 - Webseiten der UB
 - Webseiten der Universität
 - (...)
 - Beispiele:
 - <https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/>
(pers. nicht zufrieden damit, sollte vom Team der Webseitenbetreuung besser in den UB-Webauftritt eingebunden werden / “it’s a long story!”)
 - <https://www.ruhr-uni-bochum.de/researchdata/de/services.html>
 - <https://www.uni-hannover.de/de/universitaet/profil/ziele-strategien/open-science/umgang-forschungsdaten/> (Einbettung in den Kulturwandel zu Open Science - so ist es ideal!)
 - (...)
 - Blog FDM (die FDM-Stelle der UB Hildesheim hatte einmal einen sehr guten “FDM-Blog” mit über 700 Posts; Blog wurde aufgrund personeller Ressourcen wieder eingestellt, und um Doppelarbeit zu vermeiden, verweise ich (AS-D) gerne auf die Plattform “forschungsdaten.info” und die sich gerade neu entwickelnden Webauftritte der NFDI-Konsortien)

Schulungen, Workshops, Veranstaltungen aller Art, inkl. Coffee Lectures

Außerdem: Durchführung von Schulungen von Anfang an beim Aufbau des FDM-Dienstes einplanen. Bei knappen personellen und finanziellen Ressourcen einer Einrichtung FDM in allen guten Kooperationen aktiv durchführen (Gäste zu Workshops, Schulungen, Coffee Lectures einladen). Es ist nämlich völlig unrealistisch, dass eine Person alle Aufgaben zum FDM in unterschiedlichen Fachdisziplinen durchführen kann.

Weitere Aufgabenfelder

- Anforderungsanalyse an das FDM einschlägiger nationaler und europäischer Fördergeber (DFG, EU, Bundes- und Landesministerien, Stiftungen etc.)
- Konzeptionelle Entwicklung von FDM-Services mit Beratungs-, Informations- und Schulungsangeboten
- Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenspezifischen Informationsveranstaltungen und Workshops
- Fachliche Beratung und Betreuung von Wissenschaftler/-innen und Antragsteller/-innen aus unterschiedlichen Fachbereichen (enge Kooperation mit dem Graduiertenzentrum und der Stabsstelle Forschung / Forschungsförderung)
- Regelmäßige Information der Hochschulleitung (vor Ort durch die UB-Leitung)
- Mitarbeit in hochschulinternen Gremien und Arbeitsgruppen (AG Datenschutz und Mitglied der Ethikkommission)

bausteine-FDM zum Aufbau eines FDM-Dienstes

<https://bausteine-fdm.de/issue/view/249>

Nur ein lesenswertes Beispiel: "Failures and major issues":

<https://bausteine-fdm.de/article/view/8102/8123>

Governance und Management

"Die Bewußtseinsbildung für „FAIRe

Daten“ im Kontext einer Ermöglichung

des Zugangs zu öffentlich finanzierter

Forschung entsprechend dem Kulturwandel

hin zu Open Science, wo möglich,

konnte weiter gestärkt werden,

auch vor dem Hintergrund, dass mit der

Nationalen Forschungsdateninfrastruktur

(NFDI) isolierte Datenbestände miteinander vernetzt werden sollen. Einhergehend mit dem digitalen Wandel sind in den vergangenen Jahren neue Dienste an der Stiftung Universität Hildesheim entstanden, und Lösungen für die digitale, kooperative Forschung werden nicht nur bereitgestellt, sondern es wird gleich eine direkte, praktische Unterstützung angeboten, die jetzt mehr gefragt ist denn je.”

(Quelle:

[Strauch,
Annette](#)

Titel

Die Handhabung von Forschungsdaten.

Ein Praxisbericht von heute und morgen zum fairen und vernetzten Forschungsdatenmanagement an Universitäten.

Quelle In: [Wissenschaftsmanagement](#), 25 (2020) Sonderheft, S. 52-60)